

АКТИВЛАРНИ АСОСИЙ ВОСИТАЛАР СИФАТИДА ТАН ОЛИШ МЕЗОНЛАРИ

Аминбоев Жалолиддин Отабек ўғли

Тошкент давлат иқтисодий университетини изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657030>

Аннотация. Ушбу тезисда активларни асосий воситалар сифатида тан олиш мезонлари тадқиқ қилиб ўрганилган. Хусусан, амалдани меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва иқтисодий манбалар ўрганилган ҳолда тегишли хулосалар шакллантирилган.

Калим сўзлар: активлар, асосий восита, моддий актив, хизмат муддати, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисобот.

Аннотация. В данном тезисе исследованы и изучены критерии признания активов в качестве основных средств. В частности, на основе изучения действующих нормативно-правовых актов и экономических источников сформулированы соответствующие выводы.

Ключевые слова: активы, основное средство, материальный актив, срок службы, бухгалтерский учет, финансовая отчетность.

Abstract. In this thesis, the criteria for recognizing assets as fixed assets were investigated and studied. In particular, based on the study of existing regulatory legal acts and economic sources, relevant conclusions have been formulated.

Keywords: assets, fixed asset, material asset, service life, accounting, financial reporting.

Активларни асосий воситалар сифатида тан олиш аввало, бухгалтерия ҳисоби субъекти ихтиёридаги ресурсларнинг иқтисодий мазмуни ва фойдаланиш муддатини тўғри акс эттириш орқали молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ва холислигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Шунингдек, уларнинг қийматини тўғри баҳолаш, амортизация ҳисобини асосли ташкил этиш ва молиявий натижаларга таъсирини аниқ белгилаш имконини беради. Бу эса, активлар таркиби ва капиталдан фойдаланиш самарадорлигини холис баҳолаш, бошқарув ва инвестицион қарорлар қабул қилиш сифатини оширишга хизмат қилади.

Албатта, бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодчи олимлари У.Б.Уразов, З.Н.Курбанов, А.С.Болтаев, К.Х.Хатамов, Г.М.Рахимова¹ ва бошқаларнинг илмий ва ўқув-услубий ишларида асосий воситаларни тан олиш, баҳолаш, бухгалтерия ҳисобида ҳисобга олиш ва молиявий ҳисобот акс эттиришнинг назарий-услубий жиҳатлари ўрганилган.

¹ Уразов К.Б., Муйдинов Э.Д. Асосий воситаларга доир молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари: таснифи, таркиби, мақсади ва амалиётда қўллаш доиралари. “Сервис” илмий-амалий журнал. 2022 йил, №3. 169-172 бетлар., Курбанов З.Н. Асосий воситаларнинг бухгалтерия ҳисобининг долзарб масалалари. “Экономика и социум” №6(85) ч.1 2021. 752-762 бетлар., Boltayev A.S. Qishloq xo‘jaligi faoliyati hisobining metodologiyasini takomillashtirish. Ilmiy monografiya. – Т.: “Demal” nashriyoti, 2024-у. – 152 б., Хатамов К.Х. Иқтисодийни модернизациялаш шароитида асосий воситалар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш. и.ф.ф.д. (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. – Т.: 2019. – 25 б., Рахимова Г.М. Асосий воситалар ҳисоби методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. – Т.: 2025. – 25 б.

Бироқ, бухгалтерия ҳисоби ва солиқ солиш мақсадларида асосий воситаларни тан олиш масаласи комплекс тадқиқ қилиб ўрганилмаган.

Бухгалтерия ҳисоби мақсадларида активларни асосий воситалар сифатида тан олиш тартиби 5-сонли “Асосий воситалар” номли бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС)да белгиланган. Унга кўра, асосий воситалар - корхона томонидан узоқ муддат давомида хўжалик фаолиятини юритишда маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш жараёнида ёхуд маъмурий ва ижтимоий-маданий вазифаларни амалга ошириш мақсадида фойдаланиш учун тутиб туриладиган моддий активлар ҳисобланади².

Ушбу таърифдан кўришимиз мумкинки, асосий воситалар хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида узоқ муддат хизмат қилади ва ўзининг қийматини ишлаб чиқарилаётган маҳсулот, иш, хизматлар таннархига ёки ишлатилишига қараб бошқа харажатларга ҳисобдан чиқаради. Шу билан бирга, 5-сонли БҲМСда асосий воситалар актив сифатида тан олишга корхонага келгусида актив билан боғлиқ иқтисодий наф келиб тушишига ишонч бўлиши ва актив қийматини аниқ баҳолаш мумкин бўлиши каби талаблар ҳам киритиб ўтилган³. Демак, асосий воситани бирор мақсадда хизмат қилишидан ташқари ундан наф олиш ва унинг қийматини баҳолай олиш талаб ҳам мавжуд. Бундан келиб чиқадики, асосий воситага 5-сонли БҲМСда берилган таъриф ва уни актив сифатида тан олиш талаби алоҳида ҳолда унинг мазмунини тўлиқ ифода этмайди. Чунки, асосий восита узоқ муддат давомида хўжалик фаолиятини юритишда маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш жараёнида ёхуд маъмурий ва ижтимоий-маданий вазифаларни амалга ошириш мақсадида фойдаланиш учун тутиб турилиши мумкин, бироқ, у келгусида иқтисодий наф олишга мўлжалланмаган бўлиши мумкин. Мисол учун, хайрия мақсадларида, турли тадбирлар учун мўлжалланган асосий воситалардан келадиган иқтисодий наф нолга тенг, бироқ корхона бу асосий воситаларни тутиб туради. Бунинг сабаби, таърифда келтирилганидай, ижтимоий-маданий вазифаларни амалга ошириш ҳисобланади.

Бундан ташқари, асосий воситаларни моддий актив таркибига киритиш учун ҳам айрим талаблар бор. Бунга, стандартда келтирилган ва бир вақтнинг ўзида хизмат қилиш муддати ҳамда унинг қиймати бўйича келтирилган талабни киритиш мумкин. Яъни, 5-сонли БҲМС кўра, бир йилдан ортиқ хизмат муддати ва бир бирлик (тўплам) учун қиймати Ўзбекистон Республикасида (харид пайтида) белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан ортиқ бўлган буюмлар киритилиши келтириб ўтилган.

Ушбу мезондаги бир йилдан ортиқ хизмат қилиш талаби асосий воситага берилган таърифда ҳам ўз аксини топган. Бироқ, унинг қийматида қўйилган талаб, амалиётда аксарият ҳолларда ишламайди. Бунинг сабаби, биринчидан, солиқ қонунчилигида амортизация ҳисоблаш мақсадида асосий воситаларни аниқ рўйхати белгиланиши бўлса, иккинчидан, бошқа бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (жумладан, 21-сонли БҲМС)да асосий воситаларнинг гуруҳи келтирилганлигидир.

² Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (5-сонли БҲМС) «Асосий воситалар». <https://lex.uz/acts/821041>.

³ Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (5-сонли БҲМС) «Асосий воситалар». <https://lex.uz/acts/821041>.

21-сонли БХМСда келтирилган асосий воситанинг таркибини кўрадиган бўлсак, у ерда қиймати нисбатан 5-сонли БХМСдагига тўғри келмайдиган активлар ҳам асосий воситалар таркибига киритилган. Шу боис, асосий воситани актив сифатида тан олиш учун битта меъёр ёки битта аниқ ҳуқуқий ҳужжат мавжуд эмас.

Шунингдек, асосий воситани моддий актив сифатида тан олиш мезонларидан бири, яъни, унинг қиймати бир бирлик (тўплам) учун қиймати Ўзбекистон Республикасида (харид пайтида) белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан ортиқ бўлиши, унинг қийматини минимал миқдори корхона томонидан белгилаш ҳуқуқи берилганлиги боис ўз аҳамиятини йўқотади. Бу эса, асосий воситаларни актив сифатида тан олишни нафақат назарий, меъёрий-ҳуқуқий ва услубий балки ҳисоб юритиш ва солиқ солиш мақсадларида кўриб чиқиш заруриятини келтириб чиқаради.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, БХМСларда асосий воситаларни актив сифатида тан олиш мезонлари ҳисоб юритиш нуқта назаридан берилган. Айни пайтда мамлакатимизда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) талаблари асосида ҳисобот тузиш жорий қилинаётганлигини инобатга оладиган бўлсак, МҲХС талабларини ҳам ўрганиб чиқишимиз мақсадга мувофиқ.

16-сонли “Асосий воситалар” МҲХСга кўра, маҳсулотларни ишлаб чиқариш, етказиб бериш, хизматлар кўрсатиш, ижарага бериш ёхуд маъмурий мақсадларда фойдаланиш учун тутиб туриладиган активлар ҳисобланиб, бир даврдан ортиқ муддат давомида фойдаланилиши кутиладиган активлар ҳисобланади⁴.

МҲХСларда бир давр дейилганда бир йилни тушунилишини ҳисобга олсак, халқаро ва миллий стандартларда деярли бир-бирига яқин таърифлар берилганлигини кўришимиз мумкин (жадвал).

Жадвал

МҲХС ва БХМСларда активларни асосий восита сифатида тан олишга қўйилган талаблар⁵

	БХМС бўйича	МҲХС бўйича
1	Бир йилдан ортиқ хизмат муддати	Бир даврдан ортиқ муддат фойдаланиш
2	Корхона томонидан узоқ муддат давомида хўжалик фаолиятини юритишда маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш жараёнида ёхуд маъмурий ва ижтимоий-маданий вазифаларни амалга ошириш мақсадида фойдаланиш учун тутиб туриладиган моддий активлар	Маҳсулотларни ишлаб чиқариш, етказиб бериш, хизматлар кўрсатиш, ижарага бериш ёхуд маъмурий мақсадларда фойдаланиш учун тутиб туриладиган активлар

Жадвалдан кўришимиз мумкин, амалдаги ҳолатга қарайдиган бўлсак, БХМСда келтирилган таъриф тўлиқроқ. Чунки, ижтимоий-маданий мақсадларда ҳам фойдаланиши мумкинлиги қўшимча қилинган. Бироқ, МҲХСга кўра ҳам мазкур мақсадларда тутиб турилган активлар асосий воситалар таркибига киритилади, гарчи таърифда бундай жумла

⁴ 16-сон «Асосий воситалар» Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти. <https://lex.uz/docs/6312360>

⁵ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

келтирилмаган бўлса ҳам. Шу билан бирга, хизматлар кўрсатиш кенг тушунча бўлиб, маҳсулот етказиб бериш, ижарага беришни ҳам хизмат кўрсатишга киритишимиз мумкин. Шуларни ҳисобга олсак, асосий воситага берилган таъриф, янаям аниқроқ ва ихчамроқ бўлади.

Бизнинг фикримизча, ҳисоб юритиш нуқтаи назаридан асосий воситаларга қуйидагича таъриф бериш мақсадга мувофиқ: “асосий воситалар бир даврдан ортик хизмат қиладиган, ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ёки ижтимоий-маданий мақсадларда фойдаланалидиган моддий активлардир”⁶. Бироқ, бу таъриф айнан асосий воситаларни корхона бухгалтериясида ҳисоб юритиш мақсадида бўлиб, солиқ солиш, солиқ солинадиган базани аниқлаш мақсадида фойдаланилса унинг мазмуни тўғри келмаслиги мумкин. Шу боис, асосий воситаларга солиқ солиш ва ҳисоб юритиш мақсадида алоҳида таъриф бериш мақсадга мувофиқ.

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қилишимиз мумкинки, асосий воситалар ҳисобини юритишда солиқ солиш ва ҳисоб юритиш мақсадида алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (5-сонли БҲМС) «Асосий воситалар». <https://lex.uz/acts/821041>.
2. 16-сон «Асосий воситалар» Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти. <https://lex.uz/docs/6312360>
3. Уразов К.Б., Муйдинов Э.Д. Асосий воситаларга доир молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари: таснифи, таркиби, мақсади ва амалиётда қўллаш доиралари. “Сервис” илмий-амалий журнал. 2022 йил, №3. 169-172 бетлар.
4. Курбанов З.Н. Асосий воситаларнинг бухгалтерия ҳисобининг долзарб масалалари. “Экономика и социум” №6(85) ч.1 2021. 752-762 бетлар.
5. Boltayev A.S. Qishloq xo‘jaligi faoliyati hisobining metodologiyasini takomillashtirish. Ilmiy monografiya. – T.: “Demal” nashriyoti, 2024-y. – 152 b.
6. Хатамов К.Х. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида асосий воситалар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш. и.ф.ф.д. (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. – Т.: 2019. – 25 б.
7. Рахимова Г.М. Асосий воситалар ҳисоби методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. – Т.: 2025. – 25 б.

⁶ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.